

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

MANIFESTAÇÕES DO MODERNO NA BAHIA: CASA DA FRANÇA

MANIFESTATIONS OF MODERN IN BAHIA: THE HOUSE OF FRANCE

MANIFESTACIONES DE LO MODERNO EN BAHÍA: LA CASA DE FRANCIA

NERY, JULIANA CARDOSO

Doutora, FAUFBA / MP-CECRE / PPGAU, jcnery19@yahoo.com.br

REIS, CLARA RACHEL

Mestranda, MP-CECRE/UFBA, rachelreis17@gmail.com

RESUMO

Antes mesmo da construção de Brasília, a Universidade Federal da Bahia já construía seus primeiros edifícios modernos e propunha um campus com inspirações corbusianas de generosos espaços livres e adensamento vertical. Apesar de um importante acervo eclético de edifícios adquiridos pela instituição, a esmagadora maioria de seu patrimônio é de expressão moderna, mesmo que de matrizes variadas. Esse patrimônio moderno, de iniciativa e construção da própria UFBA, embora pouco conhecido, começou desde 2013 a ser motivo de registro e atualmente a instituição vem trabalhando em ações em prol da preservação de seu patrimônio construído, incluindo suas significativas obras modernas. Pertencente a este patrimônio, a Casa da França, atual Instituto de Saúde Coletiva, foi o quinto edifício construído pela UFBA. Objeto deste artigo, o prédio teve diferentes usos ao decorrer do tempo, sendo Biblioteca Central e Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia. A influência estrangeira na primeira metade do século XX no Brasil contribuiu para a consolidação da recém fundada Universidade da Bahia por meio da criação de institutos de extensão cultural. Fundados ainda na década de 1940, na Faculdade de Filosofia, tinham como objetivo o fomento à cultura e divulgação desses países por meio do ensino do idioma, das artes e de intercâmbios. Entre estes, há o Instituto Franco-Brasileiro, oriundo do Instituto Francês e criado pelo cônsul e professor francês Raymond Van der Haegen. Logo esse Instituto ganhou sede própria e a obra foi inaugurada em 1955, projeto dos arquitetos Wladimir Alves de Sousa e Geraldo Rapôso da Câmara, ambos formados na Escola Nacional de Belas Artes e professores da UFRJ, também autores das primeiras propostas para o Campus do Canela da UFBA. Com uma volumetria robusta e horizontalizada, o prédio tem a fachada principal envolta por paredes inclinadas que direcionam a laje à frente como uma marquise e parecem recuar a fachada sob esse grande pórtico. Além disso, essa mesma fachada é marcada por elementos verticais proeminentes que, apesar de verticais, acentuam a horizontalidade do edifício, devido a sua repetição e ritmo. O edifício apresenta elementos típicos do discurso modernista. Nele estão presentes a planta livre e a fachada livre pois, apesar de estarem entre os pilares, as aberturas se diferenciam da estrutura na fachada por estarem em planos distintos. A despeito das alterações, internas e externas, ele ainda guarda suas principais características e é passível de restauração – intervenção que vem sendo desenvolvida no Mestrado Profissional MP-CECRE/UFBA. Esse artigo busca então contribuir para o conhecimento, compreensão e valorização dessa obra exemplar do primeiro momento do modernismo

na Bahia, dando visibilidade e ratificando seu reconhecimento como patrimônio construído da Universidade.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna Universitária. Modernismo na Bahia. Patrimônio Moderno da UFBA.

ABSTRACT

Even before the construction of Brasília, the Federal University of Bahia was already building its first modern buildings and proposing a campus with Corbusian inspirations of generous open spaces and vertical densification. Despite an important eclectic collection of buildings acquired by the institution, the overwhelming majority of its heritage is of modern expression, even if of varied origins. This modern heritage, initiated and built by UFBA itself, although little known, began to be documented since 2013, and currently the institution has been working on actions for the preservation of its built heritage, including its significant modern works. Belonging to this heritage, the House of France, currently the Institute of Collective Health, was the fifth building constructed by UFBA. The subject of this article, the building had different uses over time, serving as the Central Library and the School of Communication and Library Science. The foreign influence in the first half of the 20th century in Brazil contributed to the consolidation of the newly founded University of Bahia through the creation of cultural extension institutes. Founded in the 1940s, within the Faculty of Philosophy, their objective was to promote culture and disseminate the culture of these countries through the teaching of language, arts, and exchanges. Among these, there is the Franco-Brazilian Institute, originating from the French Institute and created by the French consul and professor Raymond Van der Haegen. Soon this Institute gained its own headquarters, and the building was inaugurated in 1955, a project by architects Wladimir Alves de Sousa and Geraldo Rapôso da Câmara, both graduates of the National School of Fine Arts and professors at UFRJ, also authors of the first proposals for the Campus do Canela of UFBA. With a robust and horizontal volumetry, the building has its main facade surrounded by inclined walls that direct the slab forward like a marquee and seem to set back the facade under this large portico. In addition, this same facade is marked by prominent vertical elements that, despite being vertical, accentuate the horizontality of the building due to their repetition and rhythm. The building presents typical elements of the modernist discourse. It features open floor plans and free facades because, despite being between the pillars, the openings differ from the structure on the facade by being on distinct planes. Despite the alterations, both internal and external, it still retains its main characteristics and is subject to restoration – an intervention that has been developed in the Professional Master's MP-CECRE/UFBA. This article seeks to contribute to the knowledge, understanding, and appreciation of this exemplary work of the first moment of modernism in Bahia, giving visibility and confirming its recognition as a built heritage of the University.

KEYWORDS: university modern architecture. modernism in Bahia. UFBA's Modern Heritage.

RESUMEN

Incluso antes de la construcción de Brasília, la Universidad Federal de Bahía ya estaba construyendo sus primeros edificios modernos y proponía un campus con inspiraciones corbusianas de amplios espacios abiertos y densificación vertical. A pesar de un importante conjunto ecléctico de edificios adquiridos por la institución, la abrumadora mayoría de su patrimonio es de expresión moderna, aunque de matrices variadas. Este patrimonio moderno, iniciado y construido por la propia UFBA, aunque poco conocido,

comenzó a ser objeto de registro desde 2013 y actualmente la institución está trabajando en acciones para la preservación de su patrimonio construido, incluyendo sus importantes obras modernas. Pertenece a este patrimonio la Casa de Francia, actual Instituto de Salud Colectiva, que fue el quinto edificio construido por la UFBA. Objeto de este artículo, el edificio ha tenido diferentes usos a lo largo del tiempo, siendo la Biblioteca Central y la Facultad de Comunicación y Biblioteconomía. La influencia extranjera en la primera mitad del siglo XX en Brasil contribuyó a la consolidación de la recién fundada Universidad de Bahía a través de la creación de institutos de extensión cultural. Fundados aún en la década de 1940, en la Facultad de Filosofía, tenían como objetivo el fomento de la cultura y la difusión de estos países a través de la enseñanza del idioma, las artes y los intercambios. Entre estos, se encuentra el Instituto Franco-Brasileño, originario del Instituto Francés y creado por el cónsul y profesor francés Raymond Van der Haegen. Pronto este Instituto adquirió su propia sede y la obra fue inaugurada en 1956, proyecto de los arquitectos Wladimir Alves de Sousa y Geraldo Rapôso da Câmara, ambos graduados de la Escuela Nacional de Bellas Artes y profesores de la UFRJ, también autores de las primeras propuestas para el Campus do Canela de la UFBA. Con una volumetría robusta y horizontal, el edificio tiene la fachada principal rodeada de paredes inclinadas que dirigen la losa hacia adelante como un toldo y parecen retirar la fachada bajo este gran pórtico. Además, esta misma fachada está marcada por elementos verticales prominentes que, a pesar de ser verticales, acentúan la horizontalidad del edificio debido a su repetición y ritmo. El edificio presenta elementos típicos del discurso modernista. En él están presentes la planta libre y la fachada libre, ya que, a pesar de estar entre los pilares, las aberturas se diferencian de la estructura en la fachada por estar en planos distintos. A pesar de las alteraciones, tanto internas como externas, todavía conserva sus principales características y es susceptible de restauración, intervención que está siendo desarrollada en la Maestría Profesional MP-CECRE/UFBA. Este artículo busca contribuir al conocimiento, comprensión y valoración de esta obra ejemplar del primer momento del modernismo en Bahía, dándole visibilidad y ratificando su reconocimiento como patrimonio construido de la Universidad.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura Moderna Universitaria. Modernismo en Bahía. Patrimonio Moderno de la UFBA.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é uma breve discussão sobre o edifício Casa da França, a partir do seu contexto de projeto e construção e busca então contribuir para o conhecimento, compreensão e valorização dessa obra exemplar do primeiro momento do modernismo na Bahia, dando visibilidade e ratificando seu reconhecimento como patrimônio construído da Universidade.

Esse artigo também pode ser entendido como mais um desdobramento da pesquisa de iniciação científica "Registros: o patrimônio construído da UFBA" entre 2018 e 2022, para a criação do livro comemorativo "Tempos, arquiteturas e território: o patrimônio construído em 75 anos de UFBA" publicado virtualmente em 2022. Pesquisa que se desdobrou na escolha da Casa da França como objeto de estudo no Mestrado Profissional MP-CECRE/UFBA (Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos). A metodologia para esse trabalho segue os procedimentos e métodos do MP-CECRE que consistem na coleta rigorosa e sistematização de dados cadastrais, investigação aprofundada dos dados históricos e construtivos, bem como da caracterização da arquitetura. A análise do objeto é realizada através de um olhar fenomenológico pautado pela Teoria da Restauração de Cesare Brandi (2004) para a compreensão do prédio e atribuição de valores amparado pelas leituras e pesquisas realizadas.

"O SOPRO DE MODERNISMO QUE AGITA" A BAHIA

Na primeira metade do século XX o Brasil despontou como um expoente na produção arquitetônica especialmente pelo movimento moderno. Os olhos do mundo se voltam à arquitetura brasileira e o país recebe nomes influentes como Le Corbusier (1929, 1936 e 1962), Walter Gropius (1954) e Mies Van Der Rohe (1957). Um registro importante dessa notoriedade internacional são as publicações de revistas especializadas dedicadas à arquitetura brasileira, em especial a exposição no Moma (Museum of Modern Art de Nova York) e a publicação homônima "Brazil Builds", de 1943, a partir do material recolhido pelo crítico americano P. L. Goodwin e o fotógrafo E. Kidder-Smith, com imagens de construções antigas e novas por vários estados brasileiros no qual já aparece uma obra baiana - o Instituto Central de Educação Isaías Alves (ICEIA) cujo projeto é atribuído a Alexander Büddeus e a obra realizada pela Christiani & Nielsen entre 1936 e 1939 (Figura 1).

Figura 1. Atual ICEIA, antiga Escola Normal.

Fonte: Publicação da exposição "Brazil Builds" em 1943.

A despeito da restrita história da arquitetura moderna brasileira capitaneada pelos partidários do Movimento Moderno, as expressões do moderno despontam em várias partes do país desde o início dos anos 1930 com episódios bastante precoces como é o caso do novo Elevador Lacerda de 1929, também obra da Construtora Christiani & Nielsen, alardeado pela imprensa à época como:

O sopro de modernismo que agita neste momento aquela cidade voltou-se para os velhos elevadores que, de há muito, vinham reclamando uma reforma. (...) Não há dúvida de que este elevador em muito irá concorrer para o desenvolvimento da actividade da velha cidade, uma das mais interessantes do Brasil (Revista A CASA, 1929, n 62, p. 19).

Também vale destacar o projeto e a longa construção do Hospital das Clínicas, hoje Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES, iniciada em 1938, finalizada uma década depois em 1948 (Figura 2) e já parte da recém criada Universidade da Bahia¹. Essa gigantesca obra segue os rumos expressivos que moldaram o supracitado elevador. Projeto de Hypolito Gustavo Pujol Junior, Engenheiro-Arquiteto formado pela Escola Politécnica de São Paulo, em colaboração com Ernesto de Souza Campos, engenheiro também formado pela mesma Escola Politécnica demonstram o trânsito dos profissionais e a conexão da Bahia com os acontecimentos de caráter inovador no país e no mundo. Entre as décadas de 1930 e 1940 muitos foram os edifícios construídos que partilharam das várias expressões modernas na capital baiana, com destaque para a produção de edificações verticais dentre os quais podem ser considerados importantes expoentes o Edifício Sulacap (1940-1946) e o Edifício Oceania (1938-1944). Também merecem citação obras de uso público e/ou coletivo como o Instituto do Cacau (1933-1936) e o Hidroporto da Ribeira (1937-1939).

Figura 2. Antigo Hospital das Clínicas, inaugurado em 1948.

Fonte: Acervo SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura) /UFBA.

A participação da Universidade Federal da Bahia também foi determinante para “o sopro de modernismo” na Bahia e para a renovação de suas manifestações culturais, incluindo o campo da arquitetura e do urbanismo. Essa participação se destaca especialmente na criação de um dos principais circuitos culturais da capital soteropolitana cujo impacto foi crucial para a renovação das expressões artísticas baianas. Segundo Paulo Miguez de Oliveira:

A renovação cultural da Universidade da Bahia inscreveu-se numa dimensão bastante alargada, impactando praticamente todas as suas áreas. (...) A Universidade experimenta também uma ampla renovação das suas instalações físicas. (...) Mas é no campo das artes que vamos encontrar o aspecto mais saliente e decididamente renovador da Universidade entre os anos 1950-60. (2002, pp. 193 e 195).

Essa renovação na UFBA, sob a tutela do reitorado de Edgard Santos, se expressou em várias áreas do conhecimento e na construção de várias obras pela própria Universidade a partir de 1950. No entanto foi, sem dúvida, determinada e marcada principalmente pelo campo artístico com a criação dos Seminários de Música com direção do alemão Hans Joachim Koellreuter em 1954; da Escola de Dança em 1956, dirigida pela dançarina polonesa Yanka Rudzka; e da Escola de Teatro, dirigida pelo teatrólogo pernambucano Martim Gonçalves também em 1956.

No bojo dos precoces ventos modernizadores da jovem UFBA foram criados vários Institutos culturais que reforçaram ainda mais essa vontade e o esforço de acompanhar o movimento pulsante do período através de ligações internacionais diretas. O embrião destas instituições se deu na década de 1940, na ainda independente Faculdade de Filosofia e tinham como objetivo o fomento à cultura e divulgação desses países por meio do ensino do idioma, das artes e de intercâmbios. Já no âmbito da Universidade Federal da Bahia foram então criados (alguns deles a partir de Institutos preexistentes) em 1956 o Instituto Franco-Brasileiro, o Instituto de Estudos Portugueses e o Instituto de Cultura

Hispanica em 1959; o Instituto de Estudos Norte-Americanos, o Instituto Alemão e o inovador Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO); e em 1960 o Instituto de Estudos Britânicos.

OS PRIMEIROS SOPROS MODERNOS DA UFBA

Antes mesmo da construção de Brasília, a Universidade Federal da Bahia já construía seus primeiros edifícios modernos e propunha um campus com inspirações corbusianas de generosos espaços livres e adensamento vertical. Apesar de um importante acervo eclético de edifícios adquiridos pela instituição, a esmagadora maioria de seu patrimônio é de expressão moderna, mesmo que de matrizes variadas. Desde o primeiro edifício efetivamente proposto e construído pela Instituição foram as linhas modernas, e especificamente aquelas vinculadas ao Movimento Moderno, que definiram as expressões das obras construídas pela UFBA com apenas uma exceção: a Reitoria².

A primeira obra concebida pela instituição e inaugurada em 1950 foi a Escola de Enfermagem, um edifício robusto e de expressão racionalista, volume composto por duas grandes barras horizontais que se encontram ortogonalmente formando um T, uma com três andares e outra com sete pavimentos cuja fachada principal é composta, sem concessões, pela ordenação e ritmo das esquadrias e a marcação da estrutura. Exemplo desta busca pela modernidade e das possibilidades e experimentos das linguagens modernas, essa obra também foi projetada pelos mesmos autores do Hospital das Clínicas, Hypolito Gustavo Pujol e Ernesto de Souza Campos, e apresenta uma linguagem já bastante distinta daquela utilizada no referido Hospital.

Ainda exemplificando a variedade das manifestações e linguagens do momento, é inaugurada em 1951 a Clínica Tisiológica, atualmente Centro Pediátrico Prof. Hosannah de Oliveira, projetada em 1948, por Alexandre Costa Neto, Newton Secchin, Marcos Studart e Leslie Richard Inke, arquitetos do Ministério da Educação e Saúde, equipe locada no Rio de Janeiro e chefiada Sérgio Bernardes (ANDRADE JÚNIOR, 2019). O edifício que aproveita os desníveis da topografia e é composto por um requintado e elegante jogo de cheios e vazios no qual predominam as marcações horizontais e a horizontalidade do seu maior e mais expressivo bloco em forma de paralelepípedo, deixa clara a sua filiação a arquitetura modernista carioca tributária da vertente corbusiana (Figura 03).

Figura 03. Publicação da Clínica Tisiológica, projeto de 1948, na revista Acrópole.

Fonte: Revista Acrópole, edição 223, em 1957. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/223/30>. Acesso em: 10 jul. 2024.

Nesse período nota-se tanto uma diversidade de vertentes como uma majoritária atuação de arquitetos de fora de Salvador. São ainda da década de 1950: o Instituto de Cultura Francesa inaugurado em 1955, foco deste artigo; a Faculdade de Odontologia, inaugurada em 1958 e o Instituto de Cultura Hispânica desse mesmo ano. Cada um deles de expressão bastante distinta umas das outras e também diversa das anteriores supracitadas, levando a um entendimento de que eram experimentos individuais sem uma específica coordenação e filiações variadas em busca da linguagem moderna, incluindo os diálogos que irão se intensificar com as soluções da arquitetura de matriz carioca. Este é o caso da explícita inspiração do prédio da Faculdade de Odontologia na Sede do Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro projetada pela equipe de arquitetos modernistas chefiados por Lúcio Costa e consultoria de Le Corbusier, revelada na solução similar de uma torre em barra vertical, em pilotis duplo, atravessada por um bloco bem menor e bem mais baixo. Já o Instituto de Cultura Hispânica (Figura 4) apresenta uma solução em bloco único horizontal que explora um sóbrio e bem composto jogo geométrico de planos e aberturas na horizontal e na vertical.

Figura 04. Antigo Instituto de Cultura Hispânica, atual Instituto de Ciência da Informação - ICI. Ao fundo, à esquerda, a Casa da França.

Fonte: Acervo Sumai/UFBA.

As obras inauguradas na década seguinte já revelam a hegemonia da arquitetura modernista nos prédios construídos pela UFBA e o protagonismo de Diógenes Rebouças, já professor da Faculdade de Arquitetura e coordenador do EPUCS na atuação e nos rumos que irão seguir a arquitetura e do urbanismo modernos tanto na Universidade como na capital Bahia. Projetadas ainda na década anterior, dos quatro edifícios construídos e inaugurados nos anos de 1960 dois são de sua autoria: os edifícios da Escola Politécnica e a antiga Faculdade de Farmácia, hoje Instituto de Ciências da Saúde. Também vale ressaltar que é Diógenes também que coordena e é membro do júri do concurso público que escolhe o projeto que deu origem ao Edifício da Faculdade de Direito. A única

exceção foi a Escola de Música, projeto pela arquiteta Maria Aparecida C. Lima para abrigar os Seminários Livres de Música que merece redobrada atenção por ser de autoria da primeira mulher registrada até aqui na história da produção arquitetônica e urbanística moderna da UFBA.

Fruto da parceria entre Diógenes Rebouças, Fernando Machado Leal e José Bina Fonyat Filho, a Escola Politécnica é um dos edifícios mais impressionantes desse período. Com uma escala monumental e um projeto de 1953 que nunca foi integralmente construído, o prédio é uma gigantesca barra vertical cravada numa encosta. O destaque da obra é sem dúvida sua pele de elementos vazados da fachada voltada para a Rua Cardeal da Silva. Suas obras tiveram início em 1955 e a inauguração se deu em 1960. A magnitude do edifício tanto pela gigantesca metragem da barra que configura o prédio como pelos sete andares em concreto armado, fruto e marco da mais alta tecnologia da época em comparação, num impressionante contraste, com as pequenas residências autoconstruídas de seu entorno na época e que atualmente apenas se adensaram, permanecendo o contraste da escala. A Antiga Faculdade de Farmácia situada no Vale do Canela, foi projetada em 1957 e inaugurada em 1963, já após o encerramento da gestão de Edgard Santos.

A Faculdade de Direito, inaugurada em 1961 e projetada pelo arquiteto mineiro Décio Corrêa Machado, vencedor do concurso realizado em 1956. Com uma arquitetura de maior preocupação com a expressividade plástica, tirando partido das soluções de adaptações ao clima e a topografia, nota-se o diálogo direto com a linguagem moderna Corbusiana presente na construção da Faculdade de Direito, onde é possível ler os principais elementos defendidos pelo "international style" como o uso de uma colunata que cria elementos de transição entre o espaço interno e o espaço externo, a planta livre com estrutura independente em concreto armado e uma fachada independente da estrutura, onde as grandes janelas que formam uma cortina de vidro marcam a composição num jogo de ritmos ao se contrapor ao plano dos elementos de proteção solar - solução que, além de favorecer a iluminação e seu controle, bem com a ventilação do prédio, dão maior plasticidade à obra.

Para além das edificações arquitetônicas, o Campus do Canela também expressa as lógicas do modernismo corbusiano de generosos espaços livres onde pousam as edificações. Vale também ressaltar que de maneira única, esse campus é atravessado por uma das grandes Avenidas de Vale de Salvador, fruto das propostas do EPUCS e configura um enlace singular entre a cidade e o campus. Vale ressaltar que o projeto do Campus é de 1950 e coincide com a federalização da Universidade da Bahia (Figura 05).

Figura 05. Projeto para o campus Canela, incorporando os prédios já existentes até então e propondo novos.

LEGENDA

1 REITORIA
2 HOSPITAL DAS CLÍNICAS
3 CLÍNICA TISIOLÓGICA
4 CLÍNICA OTO-RINO-OF TALMO-LARINGOLÓGICA
5 ESCOLA DE ENFERMAGEM
6 ESCOLA DE MEDICINA
7 FACULDADE DE DIREITO

8 ANFITEATRO
9 ESCOLA DE MÚSICA
10 ESCOLA DE BELAS ARTES
11 ESCOLA POLITÉCNICA
12 CENTRO SOCIAL UNIVERSITÁRIO
13 RESIDÊNCIA DO UNIVERSITÁRIO
14 FACULDADE DE ARQUITETURA

15 FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
16 FACULDADE DE FARMÁCIA
17 AUDITÓRIO
18 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
19 BIOTÉRIO
20 INSTITUTO DE ESTUDOS HISPÂNICOS
21 INSTITUTO FRANCO-BRASILEIRO

Fonte: Fontes, 2010.

UM AR MODERNO DA UNIVERSIDADE: A CASA DA FRANÇA

As “Casas de Cultura” são um exemplo desse desejo de modernidade na busca por um ensino globalizado. Essa parceria internacional contribuiu para a consolidação da recém fundada Universidade da Bahia. O primeiro reitor, o médico Edgard Santos, tinha uma visão ampliada do ensino, e promovia o acesso dos estudantes baianos a produções estrangeiras num tempo em que esse acesso era bastante limitado. A Casa da França, de 1955, foi o primeiro edifício com esse uso, talvez pela influência e suporte deste país ao Brasil naquele momento. O espaço contava com biblioteca e discoteca especializada, além de realizarem o ensino do idioma e artes em cursos regulares ou de verão, fórum de debates cinematográficos, conferências e promoviam o intercâmbio de professores e oferecimento de bolsas de estudos de pós-graduação.

A Casa da França é oriunda do Instituto Franco-Brasileiro, anteriormente Instituto Francês, criado pelo cônsul e professor francês Raymond Van der Haegen na antiga Faculdade de Filosofia e Letras. O Boletim Informativo da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior da CAPES comenta a construção do edifício em 1953:

O empreendimento conta com o apoio de várias entidades e instituições culturais, dentre as quais a própria Universidade da Bahia, que ofereceu o terreno, o Consulado Francês no Estado, o Instituto Francês da Universidade e a Aliança Cultural Franco-Brasileira.

A iniciativa deve-se a um grupo de intelectuais baianos, que idealizou e criou a Fundação para a Casa da Cultura Francesa, na qual se vem destacando, como um de seus principais orientadores, o Prof. Raymond Van der Haegen, atual diretor do Instituto Francês da Universidade da Bahia. (CAPES, 1953, p.5)

O edifício construído para abrigar a Casa da França é projeto dos arquitetos Wladimir Alves de Sousa³ e Geraldo Rapôso da Câmara⁴, também autores de diversos projetos para a Universidade, executados ou não, como: as primeiras propostas para o Campus do Canela, o projeto da Reitoria e o restauro do Convento de Santa Teresa, atual Museu de Arte Sacra. Juntos ao Prof. Edson Motta, receberam Menção Honrosa no IV Premiação Anual do IAS- GS em 1966, na Categoria A-IO: Restauração Histórica de Sítios e Monumentos pela obra no Palácio da Marquesa de Santos.

Vale ressaltar que no momento da concepção do projeto da Casa da França, não havia urbanização do Campus, tampouco a Avenida Reitor Miguel Calmon que serpenteia o vale. O acesso ao edifício era por um caminho sinuoso entre o Hospital Universitário e a Reitoria. Até então os edifícios eram voltados para as vias do bairro existente, como Hospital Universitário, a Clínica Tisiologia e a Reitoria; já a Escola de Enfermagem inaugura a solução de acesso por uma via interna do campus e explora a vista para o Vale do Canela em um dos seus volumes e anuncia a lógica de implantação dos edifícios seguintes tanto no bairro do Canela (Figura 06), como no bairro da Graça com a Faculdade de Direito, dando as costas aos bairros já consolidados.

Figura 06. Foto da maquete do Vale do Canela com os edifícios da esquerda para a direita: Faculdade de Odontologia, Instituto de Cultura Hispânica e a Casa da França.

Fonte: Acervo SUMAI/UFBA.

Com a obra da Avenida Reitor Miguel Calmon, que rasga o campus em duas partes e executa contenções criando vias que ligam o vale à cumeada, essa lógica de implantação das fachadas principais voltadas para o vale vai ser continuada nas construções das décadas posteriores, como na Faculdade de Educação, Administração e Medicina.

A partir de uma concepção erudita dos arquitetos Wladimir Alves de Sousa e Geraldo Rapôso da Câmara, o edifício é projetado com uma volumetria robusta e horizontalizada (Figura 07), implantado solidamente ao chão, diferente de outras obras modernistas. A fachada principal é envolta por paredes inclinadas que direcionam a laje à frente como uma marquise e parecem recuar a fachada sob esse grande pórtico. Além disso, essa mesma fachada é marcada por elementos verticais proeminentes que, apesar de verticais, acentuam a horizontalidade do edifício, devido a sua repetição e ritmo e pode ser lido como um anteparo para protegê-lo da incidência solar direta, recurso comum às obras modernistas.

Figura 07. Fachada principal da Casa da França.

Fonte: Sumai/UFBA.

O edifício apresenta elementos típicos do discurso modernista. Nele estão presentes a planta livre e esquadrias rasgadas em vidro interrompidos pela marcação dos pilares, de modo que as aberturas se diferenciam da estrutura na fachada por estarem em planos distintos. Elas parecem se mesclar com a parede em cor escura, formando assim um único plano que evidencia ainda mais o ritmo da estrutura. A estrutura é em concreto armado, com paredes pintadas de branco em seu exterior e interior.

Apesar da quase total simetria da fachada do edifício, em planta baixa (Figura 08) não apresenta eixo de rebatimento. O acesso central à planta retangular, logo revela dois diferentes espaços, à esquerda salas, sanitários e a escada, e à direita uma vasta sala de leitura com pé direito duplo que apresenta um grande mural do artista moderno baiano Genaro de Carvalho com temas florais. O interior do edifício (Figura 09) revela o uso de madeira no piso e no mobiliário e amplas esquadrias que mantém o grande vão iluminado, visto que ao fundo, não há esquadrias e o edifício é limitado pela contenção, que revela o corte feito para a implantação da construção.

Figura 08. Fotografia da planta baixa do pavimento térreo sem data.

Fonte: Mapoteca da UFBA.

Figura 09. Fotografias no interior do edifício em agosto de 1957.

Fonte: Acervo Sumai/UFBA.

Com as mudanças culturais-políticas e a expansão da Universidade para o Campus Ondina, o edifício passou por diversos usos como Biblioteca Central, Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia e atualmente abriga o ISC (Instituto de Saúde Coletiva). Para cada uso, o prédio passou por modificações, algumas menos danosas, como o novo layout para Biblioteca Central, ou os mais destrutivos, como a divisão do pé direito duplo em dois pavimentos por uma laje para a Faculdade de Comunicação nos anos 1990. Mas é no início do século XXI, que acontece a licitação para a construção do anexo do prédio, descaracterizando profundamente a leitura externa do edifício (Figura 10). O motivo justificado pela Sumai (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura) para essa intervenção foi a ampliação da quantidade de salas e a criação de um volume de escadas, elevadores e sanitários que se adequem às novas normas vigentes.

Figura 10. Vista externa do edifício e do anexo de 6 pavimentos.

Fonte: Elaborado pelas autoras em maio de 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A riqueza e diversidade da produção moderna no Brasil nos traz sempre gratas surpresas e nos revela o quanto ainda temos para conhecer e reescrever a história desse momento tão significativo para o país em vários sentidos. Muitas vezes perdidos num emaranhado edificado que os invisibilizam, muitas pérolas dessa produção são desconhecidas. Este é o caso da Casa da França, uma obra de natureza erudita valiosa, porém pouco conhecida e, portanto, sem o devido reconhecimento, mesmo por aqueles que ao longo de quase setenta anos o utilizaram e tantas vezes o desconsideraram nas intervenções realizadas, pouco cuidadosas com suas características. A despeito das alterações, internas e externas, ele ainda guarda suas principais características e é passível de restauração – intervenção que vem sendo desenvolvida no Mestrado Profissional MP-CECRE/UFBA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE JÚNIOR, Nivaldo Vieira. **O Epucs e a autonomização do campo arquitetônico na Bahia**. Salvador: EDUFBA, 2019.

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

CAPES. **Boletim Informativo da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior**. Rio de Janeiro, N. 11, p. 5, Out. 1953. Disponível em: <https://memoria.capes.gov.br/index.php/boletim-informativo-n-11> . Acesso em: 16 jul. 2024.

CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes; OLIVEIRA, Olívia Fernandes Oliveira. **(Re)discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil**. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997. RUA: Revista De Urbanismo E Arquitetura. Recuperado de <https://periodicos.ufba.br/index.php/rua/article/view/3208>. Acesso em: 10 jul. 2024.

Clínica Tisiologia da Universidade da Bahia. **Revista Acrópole**. São Paulo, n. 223, p. 254-255 maio 1957. Disponível em <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/223/30> . Acesso em 10 jul. 2024

DIAS, André Luís Mattedi. **A universidade e a modernização conservadora na Bahia: Edgard Santos, o Instituto de Matemática e Física e a Petrobras**. In: REVISTA DA SBHC, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 125-145, jul. dez. 2005.

Elevador da Bahia (O). **A CASA**. Rio de Janeiro, n.62, jun. 1929.

FONTES, Antônio. **Breve histórico dos campi da UFBA**. Salvador: Dissertação de Mestrado apresentada ao PPGAU/UFBA, 2010.

GOODWIN, Philip L.. **Brazil Builds: architecture new and old – 1652-1942**. Nova York: The Museum of Modern Art, 1943.

MIGUEZ DE OLIVEIRA, Paulo César. **A Organização da Cultura na “Cidade da Bahia”**. Salvador: Tese de doutorado PósCom/ Facom/UFBA, 2002.

NERY, Juliana Cardoso; SUAREZ, Naia Alban. **Tempos, arquiteturas e território: o patrimônio construído em 75 anos de UFBA**. Salvador: EDUFBA, 2022.

NERY, Juliana Cardoso; REIS, Clara Rachel; Santana, Diana Stefani Nunes. **As múltiplas expressões do moderno na constituição dos campi urbanos da UFBA**. In: Anais do 8º Seminário DOCOMOMO N NE. Palmas, 2021.

NERY, Juliana Cardoso. **Falas e ecos na formação da arquitetura moderna no Brasil**. Salvador: Tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia PPGAU-UFBA, 2013.

PINTO, Gelson de Almeida & BUFFA, Ester. **Arquitetura e Educação: câmpus universitários brasileiros**. São Carlos: EdUFSCar, 2009.

RISÉRIO, Antônio. **Avant-garde na Bahia**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardí, 1995.

UFBA. **A ousadia da criação - universidade e cultura** / Coordenador: Antonio Albino Canelas Rubim. – 2. ed. – Salvador : EDUFBA, 2016. Vários autores. 166 p.

NOTAS

1 A Universidade da Bahia é formada em 1946 com a junção das já existentes Faculdade de Medicina da Bahia e Escolas anexas de Odontologia e Farmácia, Escola Polytechnica da Bahia, Faculdade Livre de Direito da Bahia, Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Filosofia e Letras da Bahia e no ano seguinte a anexação da Escola de Belas Artes da Bahia, federalizada em 1950.

2 O edifício foi o Ambulatório Augusto Vianna, inaugurado em 1927 em estilo historicista para atender às necessidades da Faculdade de Medicina. A reforma do ambulatório para abrigar a nova reitoria seguiu o gosto do Reitor da época, Edgard Santos. Segundo Risério, Diógenes Rebouças dizia que o Edgard voltou do Rio de Janeiro encantado com o velho palácio na Urca em que estava o Pedro Calmon e portanto não queria a nova reitoria em "arquitetura moderna", mas um "palacete antique, tão chique quanto o de Pedro Calmon".

3 Wladimir Alves de Souza (1908-1994), era paraense radicado no Rio de Janeiro, foi arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e professor catedrático de Teoria e Filosofia da Arquitetura na mesma instituição. Além dos projetos para a Universidade da Bahia, é autor do projeto da Chácara do Céu no Rio de Janeiro, construída em 1957, com jardins do Burle Marx e tombada em 1974 pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Publicou os livros "O Espaço Baroco" e "Van Gogh" e é autor da série "AUDIVI" realizada para o Itamarati. Em 1967 tornou-se o primeiro presidente da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (FPAC), atual IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia). Foi membro do Comitê Executivo do ICOMOS (International Council for Monuments and Sites), da "Academie d'Architecture" e da "Compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques" da França.

4 Geraldo Rapôso da Câmara tomou-se arquiteto em 1943, pela Escola Nacional de Belas Artes, foi professor-assistente de Teoria de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também integrou o quadro de arquitetos do Estado e ocupou o cargo de Diretor da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Cultura. Em colaboração com o arquiteto Samuel de Aratanha, obteve o primeiro lugar no concurso para o Edifício-anexo da Câmara Legislativa do antigo estado da Guanabara.